

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.06.2018 y.

3.Lutskovich V.V. Spetsifika vzaimosvyazi tipov mishleniya i subyektivnix osobennostey ponimaniya//Eksperimentalnaya psixologiya, 2013, tom 6, № 3. –S.54

4.G.S.Raxmonova. Kreativ va ijodiy tafakkur muommosining xorijiy tadqiqotlarda o'rganilishi.O'zMU Xabarlar, 2022. № 1-2, -B 153-155..

5. G.S.Raxmonova Theoretical and methodological fundamentals of developing non-standard thinking in students // ISJ Theoretical & Applied Science, 2022. №04 (108), Pp.565-572.

6. G.S.Raxmonova Kreativ va nostandart tafakkur muammosining pedagogik tadqiqotlarda o'rganilishi // Тафаккур зиёси, 2022. 2-сон, -Б

**UCHINCHI RENESSANS SHAROITIDA ALISHER NAVOIY
IJTIMOIY-FALSAFIY QARASHLARINING AHAMIYATI**

Xaidarov Rahmatullo Ergashevich

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Andijon davlat universiteti

+998973327776, huroson2@gmail.com

Jamiyat hayotida ijtimoiy-biologik mavjudot sifati inson markaziy o'rinni egallaydi. Markaziy o'rinni egallashi esa uni moddiy va ma'naviy yaratuvchanligi bilan belgilanib, insonning individual siymosida sifat tarzida ifodalanishi tufayli turli xil yondashuvlar asosida o'rganib kelinmoqda. Natijada, fanda insonshunoslikka doir bo'lgan tadqiqotlar dinamikasi o'sib bormoqda. “Homo sapiens”ning paydo bo'lishidan bugunga qadar insonning o'ziga, insonning tabiatga, insonning predmet va buyumlarga, insonning san'at va madaniyatga, insonning yaqinlari va atrofdagilarga, insonning mehnatga bo'lgan munosabat tarzlari shaklan va mazmunan takomillashib kelmoqda. Bu takomillashuv zamirida orzudagi insonga doir bo'lgan qarashlar ifodalangan bo'lib, bunday yondashuvlarning fanga yoki ilmiy maktablarga taalluqliligini inobatga olgan holda falsafiy talqinni amalga oshirish mumkin. Falsafiy talqin majmuaviyligi jihatidan jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarini takomillashtirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar hamda asosiy ishtirokchi inson ekanligini inobatga olgan holda izohlashni nazarda tutadi. Yangi O'zbekistonning taraqqiy etishi ham bevosita ma'naviy-ma'rifiy ishlar mazmundorligiga bog'liq bo'lib, bunda inson omiliga tayanilishini nazarda tutadi.

Bugungi globallashuv sharoitida insonning ma'naviy yaratuvchanligini barbod qilishga turli ko'rinishdagi harakatlar avj olgan bir paytda siyosiy yaxlitlikni saqlab,

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jamiyat hayotining farovonligini ta'minlash bosh strategik maqsad sifatida amal qiladi. Buning uchun davlat mavjud bo'lgan resurslaridan foydalanib, yurtsevar, tinchlikparvar, fidoyi yoshlarni tarbiyalash uchun dasturiy ishlarni amalga oshiradi. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev har qanday taraqqiyotning asosida ilm fan mavjudligini alohida belgilab, “Hozirgi paytda dunyo miqyosida raqobat qanday keskin tus olib borayotganini hammamiz ko‘rib turibmiz. Bu shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olamiz”[1.237] deb yoshlarimizni ilm-fanga qiziqtirish, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy institutlarning faoliyatini ham ilmiy o‘rganish asosida takomillashtirishni nazarda tutgan. Bu yo‘nalishda Alisher Navoiyning “O‘zlik uyi” (Men konsepsiyasi) tarkibida “Men – ilm oluvchi va izlanuvchiman” konsepti bugungi tahlikali zamonda ham xavf va tahdidlarning ta’siriga tushmaslik uchun asos sanalishini kuzatishimiz mumkin. Navoiyning komil inson konsepsiyasida kamol topishning substansiyasi ma’naviyat ekanligi va insonning kamol topishida ijtimoiy me’yorlar hamda ideallar asosiy manba sanalishi ko‘rsatib o‘tiladi. Bu o‘z navbatida yoshlar uchun ibrat sanaladigan ideallarni milliy ruhni ifodalab beruvchi xulq-atvor namunasi bilan, moddiy yoki ma’naviy yaratuvchanligi bilan ibrat bo‘ladigan insonlarning hayot faoliyatini ommaviylashtirishni taqozo etadi.

Navoiy bu masalaga ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazar bilan yondashib, sub’yektivlikka e’tibor qaratib, Haqqa erishish yo‘lida bajariladigan amallar boqiylikka doir bilimga ega bo‘lganlarda ifodalanishini e’tirof etgan. Shu sababli komillikni vasf etishda u predmetlilikka (mazmundorlik) urg‘u berib, insonlarni anglashga chorlaydi. Ideallik bu ongning sifat ko‘rsatkichiga oid bo‘lgan tavsif sanalib, Navoiy islomiy manbalar, payg‘ambar alayhissalom va solih kishilarning siymosidan foydalangan. Natijada sub’yekt o‘zining bilim va tasavvurlarini o‘ziga qaratilgan ma’lumotlar tarzida idrok etadi. Ya’ni, reflektivlik ifodalanadi. Jumladan, “Faqat Tangri boqiy qolib, Yeru koinotda istiqomat qilganlardan hech kim qolmas! Yor abadiy bo‘lib, dushmanlar izziz daf bo‘ladilar”[2.86].

Komillikka erishishda kechadigan jarayonlarni anglash muhim sanaladi. Mutafakkir “Inson va inson” va “Inson va Haq” munosabatlarida individual insonning kamoloti masalasiga e’tibor qaratib, harakatga keltirish uchun turli ibratli diniy hikoyalar, solih kishilarning hayotidan lavhalarni keltiradi. Uning fikricha, inson har qanday vaziyatda shukr qilib, hayot va faoliyatini davom ettirishi lozim. Shukr qilish bilan ne’matlarning ortib borishi kuzatiladi. Ne’mat deganda, nafaqat dasturxonga tortiladigan mahsulotlar balki, ilohiy ne’mat tarzida insonning xulqida namoyon bo‘ladigan sifatlar nazarda tutilgan. Fikrimizga dalil tariqasida “Hayrat ul-abror”da keltirilgan o‘n yettinchi makolatdan namuna keltiramiz: “O‘zingni g‘ofil va parishonhol tutib, har xil ishlar bilan

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

shug‘ullanar ekansan, bundan Xudoga hech qanday manfaat bo‘lmasa ham, harakat qilki, gunoh ham sodir bo‘lmasin. O‘z faoliyatingda birovga yaxshilik qil, hech bir yomonlik ham qilma”[3.123].

Komillikning belgilari ko‘p. Uning asosiy manbasi ma’naviyat ekanligini anglagan inson hamisha hayrli ishlarga qo‘l urib, hayotguzaronlik qiladi. Mutafakkir aynan shu tarzidagi insonlarga xitob qilib, “gunoh sodir etmagin, yaxshilik qil, o‘zingni yomonlikdan tiy”, deb ta’kidlaydi. Ma’naviyatli inson iymon, e’tiqod va ishonchga tayanib, uning har bir amallariga ijtimoiy munosabatlar darajasida javob qaytishini inobatga olgan holda harakat qiladi. Navoiy o‘zining ijtimoiy-falsafiy qarashlarida “Inson va inson” munosabatida “Men”ni ko‘rsatish va “Men” uchun ibrat bo‘lishni kamol topishning shartlaridan biri hisoblaydi.

Navoiyning komil inson konsepsiyasida “Men konsepsiyasi” “O‘zlik uyi” tushunchasi bilan vasf etiladi. Tadqiqotchi A.Malik “O‘zlik uyi” deganda, “O‘zim”, “Men” degan da’vo insonni Haqdan ayiradi. Namozga otlangan inson o‘zlik uyidan chiqishi shart – nafsini unutmog‘i kerak. So‘ng baytullohga – Tangri uyiga qadam qo‘ysin”; deb ko‘rsatib o‘tadi. Akrom Malikning yondashuvida teologik tahlil tamoyillarining ustivorligi kuzatiladi. Bizningcha, “O‘zlik uyi” (Men konsepsiyasi) insonni:

- a) “Men - insonman”;
- b) “Men – erkak/ayolman”;
- v) “Men – kasb sohibiman”;
- g) “Men – ota/onaman”;
- d) “Men – farzandman (o‘g‘il/qiz)”;

ye) “Men – ilm oluvchi va izlanuvchiman” tarzidagi mantiqiy majmuani ifoda etgan. “Insonning ong va bilimi naqadar yuksalsa, hayvonlik xususiyatlaridan u o‘shancha uzoqlashadi. Ong va idrok tubanligi esa uni hayvonga yaqinlashtiradi. Anglamlaslik - yomon. Tushunmaslik – kulfat”. I.Haqqul axloqiy ong darajasida Navoiyning komil inson konsepsiyasidagi “Xulqi hamida”ni tavsiflagan bo‘lsa-da, baribir individual sifatlarga jumladan, ijobiy va salbiy sifatlarning qiysiy bayonini axloqshnoslik tamoyillari asosida keltirib o‘tgan. Jamiyatimizdagi ayrim bir illatlarni (keksa va yosh avlod orasidagi nizo, moddiy boylik orttirish uchun o‘g‘irlik sodir etish, yoki birovning mulkiga hiyonat qilish, turli ko‘rinishdagi kiberjinoyatlar, shantaj va boshqalar) bartaraf etishda ongni to‘g‘rirog‘i, axloqiy ongning madaniy darajasini ko‘rsatib o‘tgan.

Xusola qilib aytishimiz mumkinki, Yangi O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o‘zgarishlar dinamikasining mohiyatiga e’tibor qaratsak, barcha bunyodkorlik ishlari inson kamolotini ta’minlashga qaratilganligini kuzatish mumkin. Alisher Navoiyning komil inson konsepsiyasi o‘z zamonasi orzusidagi bunyodkor insonlardan

iborat bo‘lgan jamiyatni tasavvur etib, bunda ma’naviy inson va taqvodor inson konseptlariga ustuvorlik bergan. Yangi O‘zbekistonning ma’naviy hayotini ta’minlashda ma’naviy inson konsepti amaliy mazmun kasb etadi. Chunki bugun turli vositalar asosida milliylikka putur yetkazuvchi va iste’molchi inson modelini targ‘ib qilinishini avj olganligini inobatga olsak, ma’naviy inson konsepti nafaqat milliy qiyofada balki, milliy hayot tarzida ham ifodalanib, regulativ hamda yo‘naltiruvchi funksiyalarni bajara oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi [Matn] – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Алишер Навоий: “Хайрат ул-аброр” (Матн, шарх, насрий баён, луғат) / Биринчи китоб: муқаддима / А.Малик. – Т.: “Тамaddun” нашриёти, 2021. - 472 б.
3. Алишер Навоий. Хайрат ул-аброр. (яхшилар хайрати). Насрий баён қилувчи А.Хайитметов. Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Т.: - 1974. 145 б.

YOSHLARNI BILIMI, IQTIDORI VA MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ОДАРЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN INCREASING THE LEVEL OF KNOWLEDGE, GIFTEDNESS AND SPIRITUALITY OF YOUNG PEOPLE

Mamasidiq To‘lanov

katta o‘qituvchisi, Qo‘qon Universiteti Andijon filiali

“Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar” kafedrasida tolanov1963@mail.ru, +998 90 1428252

ANNOTATSIYA

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida o‘qitish texnologiyalarini takomillashtirish, o‘quv jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya tarmoqlarini o‘z o‘rinida maqsadga muvofiq foydalanishga bog‘liq ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi.

АННОТАЦИЯ

В статье показано, что совершенствование педагогических технологий в высших учебных заведениях зависит от использования современных информационно-коммуникационных сетей в учебном процессе в соответствии с целевым назначением.

ANNOTATION